
**ТАЛАБАЛАРДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИКНИ
ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ**

**Холматов Мансур Абдирахим ўғли
Алфраганус университети ўқитувчиси**

Аннотация

Ушбу мақолада талабаларда диний бағрикенглик шаклланишининг назарий ва методологик таҳлили муҳокама қилинган. Шунингдек, диний бағрикенглик ҳодисасининг турли психологик ва диний ёндашувларда қиёсий таҳлил келтирилган.

Калит сўзлар: дин, бағрикенглик, диний бағрикенглик, психологик характер, ишонч, ёндашув.

Аннотация

В данной статье рассматривается теоретико-методический анализ формирования религиозной толерантности у студентов. Также представлен сравнительный анализ феномена религиозной толерантности в различных психологических и религиозных подходах.

Ключевые слова: религия, толерантность, религиозная толерантность, психологический характер, доверие, подход.

Abstract

This article discusses the theoretical and methodological analysis of the formation of religious tolerance among students. Also, a comparative analysis of the phenomenon of religious tolerance in various psychological and religious approaches is presented.

Key words: religion, tolerance, religious tolerance, psychological character, trust, approach

Миллатлараро муносабатларда толерантлик муаммоси кўпгина фан соҳалари психология, социология, конфликтология, фалсафа, диншунослик ва ҳ.к лар учун долзарб бўлиб келмоқда. Толерантлик шахс хусусияти сифатида унинг ижтимоийлашув жараёнида шаклланади. Болалигиданок шахс турли ижтимоий гуруҳларга қўшилади, айнан улар бола онгида миллий қадриятлар, бошқа миллат, (дин, ирқ ва ҳ.к) вакилларига бўлган муносабат, бир сўз билан айтганда толерантликни шаклланишига таъсир кўпсатади. Булар, оила, тэнгқурлар, бола истоқомат қилаётган миллий ҳудуд, мактабгача таълим муассасаси, мактаб, олий таълим муассасаси,.

Шундай қилиб толерантликни шакллантириш таълим ва тарбия жараёнини муҳим аҳамиятга эга бўлган қисми. Таълим инсон ҳаётида йўналтирувчилик вазифасини ўтайдиган жараёндир. У (таълим жараёни) асрлар давомида аждодлар томонидан тўпланган билим, тажрибани авлодларга етказди. Тарбия жараёни инсон ҳаётининг катта қисмини эгаллайди. Тарбияланувчилар онгига тизимли равишда таъсир этиб, уларда толерантлик ҳисларининг шаклланишига қўмаклашиш мумкин.

Толерантлик инсоннинг турли-туман оламда конструктив ҳаракат қилиши ва яшаш қобилияти унинг бунга тайёрлиги сифатида таърифланади. Унинг ривожланиши миллий таълимнинг стратегик муҳим мақсадига айланиб бормоқда, шунинг учун бу муаммо сўнгги йилларда психологияда ҳам педагогикада ҳам жуда оммавийлашиб бормоқда. Толерантлик бўйича ишлар кўплаб бўлиб, уларнинг тематикаси турли-туманлигига қарамай уларнинг аксарият қисмини икки катта гуруҳга ажратиш мумкин: биринчиси – бу назарий ишлар бўлса, иккинчиси – амалиёт билан боғлиқ ишланмалардир. Назарий ишлар орасида фалсафий, маданий, ижтимоийлари абстракт даражада бўлса, амалийлари орасида педагогик, айниқса технологик-методологик характердагилар устунлик қилади. Асосий муаммо шундаки, назарий ва амалий ишланмалар ўртасида оралик бўшлиқ юзага келган. Бу бўшлиқни тўлдириш мақсадида турли муаллифлар ўз

ёндашувларини ишлаб чиқмоқдалар. Бу ёндашувлар фалсафий, этник, маданний тузиллишга эга. Толерантлик бўйича қилинган кўпчилик педагогик ишлар «ёритиш позициясидан» келиб чиқади. Толерантликнинг бундай тўғрилигини у ҳақида батафсил ва ёрқин баён этиш кабиларнинг бари ўз-ўзидан унинг муваффақиятини таъминлайди ва у ишлай бошлайди. Бунда муҳим бир бўғин тушиб қолади, яъни психологик толерантлик шахс ичидаги мазмуни, уни ривожланиш ва шаклланиш механизмларини тушунмасдан туриб адекват ва эффектив психологик методларни танлаш жуда мураккаб. Бундай ҳолларда толерантликнинг муҳимлиги ва кераклиги мавзуи бўйича тематикаларнинг долзарблиги ошиб боради[3].

Толерантликка Экзистенциал-гуманистик ёндашувда шахснинг рад этиб бўлмайдиган роли, унинг ҳар бир бажараётган ишлари, фаолияти орқали тан олинади. Ижтимоий меъёрларни, жамият идеалларини, профессионал талаблар ва ҳаказоларнинг аҳамиятли ролидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ҳар бир конкрет одамнинг ўзининг шахсий қадриятлари, мақсадлари ва интилишларига йўналтирилган ҳаракатни амалга ошириш имкони мавжуд ва уларни рад этиб бўлмайди. Бу шуни англатадики, «ташқи чегаралар» қанчалик мустаҳкам бўлмасин, педагогининг вазифаси шахснинг индивидуал ташқи талабларини қабул қилиши ва шахсий мақсадларини амалга оширишларига қарши турувчи «бош чизик» ни ўтказишдир[1]

Бу ерда толерантликнинг рад этиб бўлмайдиган қоида, истеъмом қилишига тайёр рецепт сифатида тушунилади. Бундан ташқари талабалар жазолаш ва қўрқитишлар таъсири остида бўлмаслиги балки уларнинг эркин ва маъсулиятли танлови бўлиши керак. Жумладан, ўқитувчи учун бу толерантлик ўзига хос хусусият бўлиб, фақатгина профессионал рол талаблари ёки коммуникатив кўникма бўлиб қолмайди. Ушбу экзистенциал саволларга жавоблардан инсоннинг у ёки бу ҳаракатларининг асосий мазмуни келиб чиқади.

Ушбу нуқтаи-назардан мажбурий толерантлик, яъни англаб етилмаган ва қадрият сифатида тан олинмаган, маъсулиятсиз толерантлик псевдо толерантлик сифатида кўрилиши керак. Айнан шунинг учун толерантлик билим ва кўникмалар билан ҳам, у ёки бу психологик кўринишларда ҳам ташқи шароитлар билан ҳам узвий боғлиқ бўлиши мумкин эмас ва кафолатланиши ҳам мумкин эмас. Толерант муносабатлар инсонга табиатдан берилган эмас.

Толерантлик кўринишлари ва турларнинг хилма-хиллигини англаш «толерант шахс» ҳақида аниқ бир хулоса айтиш, у ҳақда мулоҳаза юритишнинг иложи йўқ. Шунингдек толерантликнинг ривожланиш динамикаси ҳақида гапириш мумкин, бунда толерантлик шаклланишининг бир неча фазаларини ажратиш мумкин. Толерантликнинг юқори даражасини ҳар доим ҳам мақсадга мувофиқ деб таъкидлаш мумкин эмас. Толерантликка «муаммолар тўсиғини» кўювчилар фикрига кўшилиш ҳам тўғри эмас. Толерантликни оширишга қаратилган ҳаракатлар қаршилиқни сусайиши, кучсизликнингортишига олиб келиши мумкин. Буларни барчаси эҳтиёткорлик билан толерантлик тамойилларига, эҳтиёткорликни уларни амалий қўллаш ва дифференциал муносабатни талаб этади. Бу муаммони ечиш йўлларида бири «толерантлик - интолерантлик» бинар қарама-қаршилигини рад етиш ва толерантлик босқичлари континиумини қуришга ўтиш ҳисобланади[2].

Диверсификациянинг аспектларидан яна бири, кўп қирралилик яъни толерантликнинг психологик мазмуни ягона мазмун эмаслиги, толерантликни фақат бир ёндашув нуқтаи-назаридангина етарли даражада таърифлаш мумкин эмаслигидир. Шу билан бирга турли типология, назария, классификация, изоҳлар билан толерантликни бўрттириб кўрсатиш ҳам нотўғри.

Етук толерантлик – бу толерант хулқ-атворда оддий компонентликнинг кўплиги, когнитив «ёритилганлик» ва эмоционал тайёрликдир.

Толерантликнинг шахс ўлчамининг асосий мазмуни ўз ичига аввало мавжуд кадриятлар тизимини олади унда асосий ўринни инсонни ҳурматлаш кадрияти, инсон ҳуқуқи ва эркинлиги кадрияти, базавий саволларга инсонларнинг тенг ҳуқуқлилиги, ҳаётий розиция ва дунёқарашни танлаш эркинлиги, шахсий ҳаётига маъсуллик кадрияти ва ҳаказо кабилар демократик фуқаролик жамиятидаги инсонларнинг кадриятларидир.(33)

Бошқа компонентларга қараганда шахс компоненти «тизимни ташкил қилувчи омил» сифатида қараш мумкин бўлиб, у толерантликнинг бошқа «преффикс» психологик ташкил этувчиларнинг ҳаракатини бошқаради ва интерпритациялайди. Бу бир томондан толерантликни ўтувчи ҳолат сифатида иккинчи томондан мустаҳкам шахс позицияси сифатида фарқланишини назарда тутди. Бу борада мулоқот психологиясининг машҳур тадқиқотчиси Л.И.Рюминанинг толерантликни мустаҳкам позиция сифатида ўрганишдаги фикрига қўшилиш мумкин. «Қадриятлар тизимидаги ёндашувда муаммо бу шахс установакалари, қадрият ва мазмунлар сифатида намоён бўлади, айнан улар бир томондан шахснинг ички оламини белгилаб берса, иккинчи томондан – шахснинг ҳақиқий хулқ-атворини белгиловчи, мотивацион-бошқарувчи ҳисобланади»[4]. Бундай ёндашувнинг келажаги бор, чунки толерантликни намоён бўлишининг ички механизмларини бошқа ўлчамларда ҳам тушуниш имконини беради. Шундай қилиб, шахслар ўртасидаги толерантликни таклиф етилаётган ёндашувдаги асосий ўлчамлари қуйидагилардан иборат:

1. Шахсият;
2. Когнитив;
3. Эмоционал;
4. Хулқ-атвор;
5. Вербал.

Табиийки бундай «структуралаш» – шартли бўлиб, компонентлар ўртасида ўзаро алоқа ва ўзаро таъсирлар мавжудлигини ҳам инобатга олиш

керак. Толерантликнинг барча кўринишлари ичида ГЕТО мақсади учун шахслар ўртасидаги толерантлик энг муҳими ҳисобланиб у ўзаро муносабатларнинг, шахслар ўртасидаги ўзаро таъсир ва бошқа кишилар билан мулоқотни куришнинг ўзига хос усулидир. Толерантликнинг айнан ушбу кўринишида толерантлик муаммоси барча асосий аспектилари яққол намоён бўлади (ўрнатиш нуқтаи-назардан ҳам, ўргатиш ва ўрганиш нуқтаи-назаридан ҳам). Толерантликнинг шахслар ўртасидаги даражаси ўқитувчи фаолиятида биринчи даражали аҳамиятга эга ва айнан шу ерда ҳурмат ва сабрлиликнинг танқислиги сезилиб туради. Кундалик педагогик амалиётда кўпинча педагог интолерантликнинг турли даражаларини кузатиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы / Под ред. Б. Г. Ананьева и Н.В.Кузьминой. Л., 1974.Вып.2.

2. Корольков А.А. Философия права: западноевропейская и русская традиции // Русская философия права (антология). 2-е изд., дополненное. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России; Алетейя, 1997. - 447 с.

3. Щербакова Ю.И. Проблемы и современное состояние православной психотерапии/АШ1 Международный социальный конгресс 25-26 ноября 2008г. «Россия в многополярном мире: новые реалии и перспективы развития». М., 2008.

4. Эмельянов Б.В. Толерантность по-русски: многообразие в единстве / Толерантность: Вестник Уральского межрегионального института общественных отношений. Екатеринбург: Уральский государственный университет, 2001. — 170 с.